

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ГРЫЖ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА

Пардаев Ш. К., Шарипов И.Л.

Самаркандский Государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлены данные предоперационной оценки тонуса вегетативной нервной системы и его коррекции, а также оптимизация проведения спинальной анестезии у больных, оперированных по поводу межпозвонковых грыж пояснично-крестцового отдела.

Ключевые слова: *спинальная анестезия, тонус вегетативной нервной системы, межпозвонковые грыжи пояснично-крестцового отдела.*

Операции удаления грыж межпозвонковых дисков являются наиболее часто выполняемыми в плановой нейрохирургии. Традиционно при операциях по поводу межпозвоночных грыж пояснично-крестцового отдела (МГПКО) применяются различные методики общей анестезии. Однако в настоящее время предпочтение отдается регионарной, в частности, спинномозговой анестезии (СМА), являющейся относительно безопасной, экономически более выгодной и обеспечивающей высокую степень антиноцицептивной защиты пациентов [3].

Удельный вес регионарных методов обезболивания особенно возрос в последние годы, что обусловлено совершенствованием представлений о механизмах формирования болевых синдромов и роли местных анестетиков (МА) в их купировании, а также появление новых МА. К недостаткам СМА относится ее непредсказуемость, а порой и неуправляемость. Нестабильность гемодинамических показателей при СМА напрямую зависит от интенсивности развития спинального блока, которая объективно определяется степенью распространения раствора местного анестетика в цереброспинальной жидкости, что и определяет качество СМА. Недостаточное распространение МА по субарахноидальному пространству может вызвать развитие сенсорного блока ниже уровня L₁–L₂, что делает невозможным проведение оперативного вмешательства под данным видом обезболивания. Активное продвижение МА в краниальном направлении может вызвать развитие сенсорного блока выше Th₅, что приводит к выраженным гемодинамическим сдвигам и нарушению функции дыхания вплоть до возникновения тотального спинального блока [4]. Данные осложнения требуют немедленной медикаментозной коррекции и проведения адекватной инфузионной терапии, а в ряде случаев даже проведение полного комплекса реанимационных мероприятий [6].

Это связано с тем, что на распространение МА в субарахноидальном пространстве влияет комплекс более чем из двадцати самых разнообразных факторов (табл. 1) [5].

Факторы, влияющие на распространение раствора местного анестетика в цереброспинальной жидкости

Параметры пациента	Технические характеристики	Характеристики раствора МА
Возраст	Положение пациента	Баричность
Вес	Уровень инъекции	Объем
Рост	Тип иглы	Доза
Пол	Направление инъекции	Концентрация
Анатомия	Интратекальный катетер	Температура
Беременность	Барботаж	–
Повышение внутрибрюшного давления	Скорость инъекции	–
Компрессия дурального мешка	Эпидуральная инъекция	–

Однако, анестезия достигающая одного и того же уровня, у одних пациентов не вызывает клинически значимых отклонений среднего АД и ЧСС, а у других приводит к краху гемодинамики. Чем же обусловлена такая неоднородность в развитии гемодинамических сдвигов при СМА? Стабильность гемодинамических реакций при СМА обеспечивается вегетативной нервной системой (ВНС). Воздействие симпатической блокады может привести к симпатовагусному дисбалансу и срыву адаптации с появлением таких гемодинамических нарушений, как гипотония, брадикардия, вплоть до развития асистолии.

Наиболее важными эффектами торможения симпатических эфферентов во время СМА являются уменьшение венозного возврата к сердцу, и при уровне сенсорного блока выше Th6 блокирование сердечных ускоряющих волокон, что сопровождается выраженной гипотонией и различными брадиаритмиями [6]. При внутрисосудистых потерях жидкости эти влияния еще более усиливаются. Традиционные анестезиологические методы обследования и интраоперационного мониторинга не дают возможности в достаточном объеме оценить индивидуальные особенности нейровегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы, так как одним и тем же значениям ЧСС и АД могут соответствовать различные комбинации активностей симпатического и парасимпатического отделов ВНС [2]. По этому не обходимы индивидуальный подход и тактика подготовки и проведения корректирующей терапии при проведении СМА с учетом исходного вида тонуса вегетативной нервной системы (ВНС).

Цель исследования: Оптимизация проведения спинномозговой анестезии при МГПКО с учетом исходного вегетативного баланса.

Материал и методы: Исследование проведено в отделении нейрохирургии многопрофильной клиники СамГМУ у 95 пациентов (мужчин-55, женщин-40), в возрасте от 25 до 65 лет ($40,3 \pm 1,01$), оперированных по поводу МГПКО в условиях СМА за период с 2020 года по 2023 год. Всем пациентам в пред- и интраоперационном периодах проводилась вариационная кардиоинтервалометрия.

Использовался кардиомонитор для записи сердечного ритма «Mindray u MEC15». Для математической обработки сердечного ритма использовалось программное обеспечение стандартов измерения, физиологической интерпретации и клинического использования показателей сердечного ритма, принятыми Европейским Обществом Кардиологов и Американской Ассоциацией Электрофизиологии. Границы состояний с различной вегетативной регуляцией выбраны по принятым данным и представлены в таблице 2 [1].

Исходно, с учетом показателей вариационной кардиоинтервалометрии (ΔX , АМо, ИН), в предоперационном периоде было выявлено преобладание симпатикотонии у 50, нормотонии у 31 и парасимпатикотонии у 14 больных. У 6 больных с исходной парасимпатикотонией проводилась предоперационная коррекция, заключающаяся в назначении внутривенной премедикации атропином 0,5 мг и дексаметазоном 4 мг, обладающих симпатотоническим действием и проведение предиллюзии 6% раствором волюстема в дозе 6-7 мл/кг. Пункции спинномозгового канала выполнялись сидя, а операции выполнялись в горизонтальном положении пациента на животе.

Инtrateкальное введение МА проводилось на уровне L_2-L_3 . Уровень сенсорного блока оценивали по тесту «pin prick», а глубину моторного блока – по шкале Bromage. В качестве МА использовалась 0,5% раствор лонгокаин-хеви (Украина) в дозе 15-20 мг. Для седации применяли дексмететомидин (кванадекс) до 200 мкг в разведении в/в капельно. Длительность операций варьировалась от 60 до 150 минут ($75,4 \pm 5,07$). Сенсорная блокада в большинстве случаев соответствовала уровню $Th_{10}-Th_{11}$. В процессе анестезии всем пациентам проводили ингаляцию кислородом ($FiO_2 - 0,4$). Объем внутривенной инфузии до пункции составлял 800 мл кристаллоидного раствора. Статистическую обработку результатов исследования осуществляли с использованием пакета программ Microsoft Excel с помощью критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждения. Наиболее благоприятное гемодинамическое течение СМА было зарегистрировано в группе с исходной симпатикотонией, где симпатовагусный баланс после развития анестезии переходил в нормотонию. В этой группе снижение среднего АД и ЧСС было клинически не значимым и составляло 6–9 % от исходного. В группе с исходной нормотонией симпатовагусный баланс при СМА переходил в легкую парасимпатикотонию, гемодинамика в течение операции оставалась стабильной, а среднее АД и ЧСС уменьшались на 10–20 %.

Т а б л и ц а 2

Классификация типов вегетативного тонуса

Тип вегетативного тонуса	Показатели вариационной кардиоинтервалометрии		
	Вариационный размах (ΔX)	Амплитуда моды (АМо)	Индекс напряжения (ИН)
Симпатикотония	$\leq 0,15$	≤ 50	≤ 200
Нормотония	0,15–0,3	30–50	50–200

Парасимпатикотония	$\geq 0,3$	≤ 30	≤ 50
--------------------	------------	-----------	-----------

В группе с исходной парасимпатикотонией СМА приводила к еще большему усилению парасимпатомиметических влияний на сердечный ритм, что сопровождалось выраженным снижением среднего АД и ЧСС более чем на 30 % и требовало введения атропина в дозе 0,5–1 мг и мезатона в дозе 0,5–1,0 мг, а также проведение форсированной инфузионной терапии 6% раствором воллюстема в дозе 6–8 мл/кг и кристаллоидными растворами в объеме 800–1200 мл. Выбор воллюстема основан на его быстром приведении к соответствию объема циркулирующей крови и емкости сосудистого русла, восстановлении гемодинамического равновесия, а также стойком вolemическом и реологическом эффектах. У 6 больных с исходной парасимпатикотонией, где проводилась внутривенная премедикация 0,5 мг атропина и 4 мг дексаметазона, а также предилуция 6% раствором воллюстема в дозе 6–7 мл/кг, наблюдалось повышение симпатической активности и снижение парасимпатических влияний, что приводило к сбалансированному взаимоотношению активностей симпатического и парасимпатического отделов ВНС, приближающемуся к нормотонии. В этих случаях гемодинамика оставалась стабильной и снижение среднего АД и ЧСС не превышало 10–15 %.

Существенных нарушений дыхательной системы нами не отмечено. Частота дыхания не превышала 18 в минуту, а SpO_2 соответствовало 95–98 %. По окончании операции и прекращении ингаляции кислорода SpO_2 было не ниже 95 %. Таким образом, исходная вегетативная дисфункция, либо не сбалансированное фармакологическое воздействие на звенья ВНС могут привести к срыву адаптации в ответ на блокаду симпатических эфферентов во время СМА с развитием грубых гемодинамических нарушений. Поэтому для профилактики и предупреждения гемодинамических и дыхательных осложнений необходимо исследование и заблаговременная коррекция тонуса вегетативной нервной системы. При отсутствии вариационной кардиоинтервалометрии для исходного определения типа вегетативного тонуса возможно использование индекса Кердо (норма: +5–+7): Индекс Кердо (усл. ед.) = $(1 - \text{Диас.АД/ЧСС}) \times 100$.

Известно, что положительное значение индекса указывает на преобладание симпатического, а отрицательное значение – на преобладание парасимпатического тонуса нервной системы. В целом выявленное количество гемодинамических сдвигов напрямую зависело от высоты спинального блока. Поэтому, учитывая этиопатогенез МГПКО, нами дополнительно проведена оценка влияния степени сдавления дурального мешка грыжей диска на развитие сенсорной блокады. При использовании 15 мг раствора лонгокаина-хеви у пациентов с выраженным сдавлением грыжей диска дурального мешка, уровень сенсорного блока не поднимался выше L_1-L_2 , и в 30 % случаев это потребовало проведения дополнительной внутривенной анестезии. У пациентов, с меньшей степенью компрессии анестезия достигала уровня Th_8-Th_9 и позволяла проводить оперативное вмешательство без дополнительного обезболивания. Использование 20 мг раствора

лонгокаина-хеви у пациентов с выраженным сдавлением грыжей диска дурального мешка позволило добиться адекватности анестезии в 100 % случаев, при этом средний уровень сенсорной блокады соответствовал Th₉–Th₁₀.

Классификация и группировка пациентов по видам тонуса

Симпатикотония	Парасимпатикотония	Нормотония
Рекомендуемая подготовка к анестезии: 400 мл 0,9% р-р натрия хлорида	Рекомендуемая подготовка к анестезии: 500 мл 6 % ГЭК, 400 мл 0.9 % р-р натрия хлорида, 0.5 мг атропина и 4 мг дексаметазона	Рекомендуемая подготовка к анестезии: 800 мл 0.9 % р-р натрия хлорида
Достижение симпатиковагусного баланса до начала анестезии и гемодинамическая стабильность во время анестезии		

Степень сдавления грыжей диска дурального мешка обратно пропорциональна распространению МА в краниальном направлении. Дробное введение МА приводит к постепенному нарастанию его концентрации и распространению в субарахноидальном пространстве, что сопровождается плавным развитием анестезии и дает время для включения компенсаторных механизмов, предупреждающих снижение преднагрузки и повышения ваготонии. Использование данной методики позволяет избежать осложнений, связанных с развитием низкого или высокого уровня анестезии и добиться стабильности гемодинамики.

Выводы: 1. Предоперационная оценка ВСР позволяет выявить пациентов с преобладанием парасимпатического типа вегетативного тонуса, которых необходимо относить к группе риска при проведении СМА, требующей дополнительной предоперационной подготовки. 2. Использование в премедикации микродоз дексаметазона в сочетании с атропином и проведение предиллюзии 6% волюстемом в дозе 6-7 мл/кг позволяет избежать симпатовагусного дисбаланса, и тем самым профилактировать развитие гемодинамических осложнений. 3. Применение дексмететомидин во время операции обеспечивают эффективную седацию и гладкое течение анестезии.

Литература

1. Айзенберг В. Л. Методы анестезии при оперативном лечении сколиоза у детей. //Анестезиология и реаниматология. – 2012. – № 1. – С. 57-60.
2. Булюбаш И. Д. Синдром неудачно оперированного позвоночника: психологические аспекты неудовлетворительных исходов хирургического лечения. // Хирургия позвоночника. – 2012. - №3. – С. 49-56.

- 3.Ежевская, А. А. Анестезиологическое обеспечение высокотравматичных операций на позвоночнике // А. А. Ежевская // Медицинский альманах. – 2015. – Т. 11, № 2. – С. 208-210
- 4.Пардаев Ш.К., Шарипов И.Л. Гинекологик симультан операцияларда комбинацияли спинал-эпидурал анестезияни кўллаш. // Доктор ахборотномаси. №1.(102)-2022. С.76-81.
Филиппович. –Петрозаводск: ИнтелТек, 2005. – С. 251–254,296–303.
- 5.Шарипов Исроил Латипович. Снижение интоксикации сочетанными методами экстракорпоральной детоксикации при почечной недостаточности у детей // Детская хирургия. 2014. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/snizhenie-intoksikatsii-sochetannymi-metodami-ekstrakorporalnoy-detoksikatsii-pri-pochechnoy-nedostatocnosti-u-detey> (дата обращения: 03.05.2022).
- 6.Шарипов, И. Л. Оценка сочетанного применения методов экстракорпоральной детоксикации у детей с почечной недостаточностью / И. Л. Шарипов // Врач-аспирант. – 2012. – Т. 54. – № 5.2. – С. 332-341.
- 7.Шарипов Исроил Латипович. Снижение интоксикации сочетанными методами экстракорпоральной детоксикации при почечной недостаточности у детей // Детская хирургия. 2014. №1.
- 8.Sharipov, I. Hemodynamic gradations with combined use of extracorporeal detoxification methods in children with renal failure / I. Sharipov, B. K. Xolbekov, B. R. Akramov // European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2020. – Vol. 7. – No 3. – P. 2555-2563. – EDN PPDWZO.
- 9.I L Sharipov, JT Yusupov, BK Xolbekov Personalization and preventative premedication: used drugs value and efficiency //Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (02), 740-748
- 10.Sharipov, I. L., Xolbekov, B. K., & Kurbonov, N. Z. (2023). BOLALAR OFTALMOLOJARROHLIGIDA ANESTEZIYANI TAKOMILLASHTIRISH. World scientific research journal, 20(1), 107-112.
11. Kurbanov, N. Z., & Sharipov, I. L. (2023). IMPROVEMENT OF ANESTHETIC PROTECTION IN SIMULTANEOUS OPERATIONS ON ABDOMINAL AND PELVIC ORGANS. World scientific research journal, 20(1), 113-116.
12. Zayniddinovich, K. N., & Latibovich, S. I. (2024). IMPROVING ANESTHETIC PROTECTION AND BLOOD PRESSURE CONTROL IN SIMULTANEOUS ABDOMINAL AND PELVIC OPERATIONS IN OBESE PATIENTS. JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCES,7(1),97-101.
13. Sharipov, I. L., Qurbanov, N. Z., & Rakhmonov, S. (2023). IMPROVING AIRWAY PATENCY DURING OPERATIONS IN THE MAXILLOFACIAL REGION IN CHILDREN. Academia Repository, 4(12), 140-145.
14. Zayniddinovich, K. N., Qo'yliyevich, P. S., & Latibovich, S. I. (2023). INCREASING ANESTHESIOLOGICAL PROTECTION DURING SIMULTANEOUS OPERATIONS ON THE ABDOMINAL AND PELVIC REGION IN PATIENTS WITH OBESITY. Academia Repository,4(11),321-325.